

MILLIY KURASHNING SPORTDA TUTGAN AHAMIYATI VA KURASHNING QOIDALARI

Doniyor Davlatyor o'g'li Xudayorov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti nukus filialida

Yakka kurash va tabiiy fanlar kafedrasida

Kurash sport turidan o'qituvchi

Annotatsiya: Keltirilgan ushbu maqolada sport turlari, kurashning ahamiyati, inson hayotidagi o'rni hamda kurashning qonun-qoidalar va turlari haqida so'z yuritilgan. Milliy kurashning rivojlanish tarixi va rivojlanish bosqichlari to'g'risida ham ma'lumotlar keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kurash, olimpiada, texnik-taktik harakatlar, usul, bosqich, turlari.

Kurash - sport turi, belgilangan qoidaga muvofiq ikki sportchining yakkama-yakka olishuvi. Kurashish san'ati ko'p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma'lum. Kurash ayniqsa Yunonistonda keng tarqalib, qadimgi olimpiada musobaqalaridan doimiy o'rin olib kelgan. Milliy kurashning xilma-xil ko'rinishlari Gretsiya, Italiya, Yaponiya, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya, O'zbekiston, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda mavjud. Zamonaviy sport kurashining asosiy qoidalar XVIII asr oxiri — XIX asr boshlarida Yevropaning bir necha mamlakatlarida ishlab chiqildi. 1912-yil Xalqaro havaskorlar kurash federatsiyasi (FILA) tuzildi (hozir unga 144 mamlakat, O'zbekiston 1993-yildan a'zo). Xalqaro maydonda sport kurashining yunonrum kurashi, erkin kurash, dzyudo, sambo va boshqa turlari keng tarqalgan. Keyingi yillarda o'zbek kurashi ham alohida kurash turi sifatida dunyo miqyosida tan olina boshlandi. Kurash insonni kuchli, epchil, chidamli va irodali qilib tarbiyalash vositalaridan biri hisoblanadi. Shifokorlar nazorati ostida 12 yoshdan kurash bilan shugullanishga ruxsat etiladi. Kurash azaldan o'zbek turmush tarzining uzviy qismi bo'lganligini arxeologik topilmalar, tarixiy qo'lyozmalar tasdiqlaydi. Qadimgi Baqtriya (O'zbekiston janubi) hududidan topilgan jez davriga oid silindrsimon sopol idishda ikki polvon va ulardan biri ikkinchisini chalayotgani tasvirlangan. Shu davrga mansub boshqa arxeologik topilmada esa polvonlarning Kurash usullarini namoyish qilayotgani aks ettirilgan. Bilamizki, xalqimiz qadimdan to'ylarda kurash tushib, polvonlari bilan faxrlangan. Dastlab ko'ngilochar o'yin sifatida boshlangan kurash keyinchalik mardlik, elning or-nomusi sifatida bizgacha yetib keldi.

Mustaqillik yillarida biz kurashni zamonaviy sport turi sifatida dunyoga tanitdik. Asl, o'zgaras qoidalarini ishlab chiqib, qudratini, falsafasini namoyish etdik. Bu millatimizning ulkan g'alabasi bo'ldi. Shu-shu dunyo sport olami bu sportni

o'zbeklar, O'zbekiston nomi bilan bog'laydi. Bugun deyarli barcha qit'a polvonlari bayrog'imizdagi ranglar aks etgan yaktalarda gilamga tushadi. Kurashimizning Osiyo o'yinlari dasturiga kiritilishi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning bevosita sa'y-harakatlari, mamlakatda sportga, xususan, milliy sport turlariga bo'lgan e'tibori mahsulidir. Ilk bor 2018-yili Indoneziyaning Jakarta shahrida o'tgan Osiyo o'yinlarida bellashgan polvonlar kurashimiz dovrug'ini dunyoga tanitdi. Bu o'yinlarni millionlab odamlar tomosha qildi, hakamlar o'zbekcha aytgan so'zlarni eshitdi, O'zbekiston ramziy ranglari jilolangan yaktaklarga havas qildi. Davlatimiz rahbarining "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bizni yangi marralar sari chorlabgina qolmay, ko'p yillik orzularimiz amalga oshirishining huquqiy asoslarini ham yaratib berdi. Oldimizga katta maqsad qo'yildi. Biz milliy kurashimizni keng targ'ib qilib, dunyoga tanitamiz, Xalqaro olimpiya o'yinlari dasturiga kiritamiz. Aslida, sport turining Olimpiya o'yinlari dasturiga kirishi juda katta tarixiy voqea sanaladi. Milliy sportini yoki biron sport turini yaratib, uni dunyoga targ'ib qilishga harakat qilayotgan, Olimpiya o'yinlarida ko'rishni ellik, yuz yillab kutayotgan davlatlar bor.

O'zbekiston mustaqil bo'lganiga endi o'ttiz yil bo'ladi. Tarixan shu qisqa vaqtda kurashni Olimpiya o'yinlariga kiritish harakati boshlanganini eshitib, ochig'i ko'pchilik ishonmaydi, hayron bo'ladi, hayratga tushadi. Barmoq bilan sanarli mamlakatlarga o'zining sportini Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritish sharafiga muyassar bo'lgan. Ulardan ayrimlarini sanab o'tsak, masalan, Yaponiya dzyudoni, Janubiy Koreya taekvondoni, Angliya futbolni kiritgan. Buning uchun uzoq yillar kerak bo'lgan. Albatta, kurashni Olimpiya o'yinlarida ko'rish barchamizning ko'p yillik orzuimiz. Xuddi sportchining asosiy maqsadi Olimpiya o'yinlarida qatnashish bo'lgani kabi. Hozir bir sportchi maqsadi haqida gapiryapmiz. Endi bir sport turini eng nufuzli sport o'yiniga butun boshli xalq, mamlakat nomidan manguga kiritish esa juda katta tarixiy hodisa ekanini anglash mushkul emas. Buni davlatlar, xalqlar orzu qiladi. Mana shu maqsadimizga erishishga Prezidentimiz qarori bilan aniq yo'llanma berildi, tamal toshi qo'yildi. Yurtimizda jadal yangilanish davri kechayotgan bugungi kunda kurashimiz, albatta, Xalqaro olimpiya o'yinlari dasturiga kiradi va yangi - O'zbekiston, xalqimiz nomi o'z sportini Olimpiya o'yinlariga kiritgan davlatlar ro'yxatida tarixga muhrlanadi.

Kurash hozirgi kunda insonlar hayotida juda katta ahamiyatga ega. Chunki kurash ham milliy sport turi, ham insonni chiniqtirib, ruhiy tarafdand ham ancha mustahkamlaydi. Kurash bilan har kim ham shug'ullana olmaydi. Chunki uning tartib-qoidalari, uning o'ziga yarasha qiyinchiliklari mavjud. Sportda har bir turning tartib-qoidalari, o'rganish bosqichlari bor bo'lib bu bosqichlarga to'xtalib o'tsak:

Dastlabgi o'rganish bosqichida eng asosiy vazifa o'quvchilarda Milliy kurashning o'rganilayotgan harakatini to'g'ri bajarish uchun zarur bo'lgan

tasavvurlarni yaratishdan iborat. Ushbu bosqichning xususiyatlari quyidagilar: vaqt va makonda harakatlarning yetarli darajada aniq bo'lmisligi; mushak kuchlanishlarining noaniqligi; ortiqcha harakatlarning mavjudligi; kurash texnik harakatlarini bajarishda fazalar yaxlitligining buzilishi. Bunda shug'ullanuvchilar ko'pgina ortiqcha kuch sarflaydilar va usullarni ko'pgina gavda mushaklarini zo'riqtirish bilan bajaradilar. Tez toliqib qolish va ayniqsa yosh kurashchilarda ish qobiliyatining yetarli darajada bo'lmisligi ana shularga bog'liq. Shunday qilib, ushbu bosqichda bir qator xususiy vazifalar hal etilishi lozim: - o'rganilayotgan texnik harakat to'g'risida yaxlit tasavvurni shakllantirish va ulardan bellashuvlarda foydalanish to'g'risida shug'ullanuvchilarga ma'lumot berish; - shug'ullanuvchilarning harakat malakalari zaxirasini kurashning yangi usulini egallash uchun kerak bo'lgan elementlar bilan boyitish; - oddiy usullarning butunligicha bajarilishiga erishish; - kerak bo'lmagan harakatlarni, ortiqcha mushak kuchlanishlarini bartaraf etish. Qismlarga bo'lib o'rganish bosqichining asosiy vazifasi harakat malakasini shakllantirish hamda uni ko'nikmaga o'tgunga qadar takomillashtirishdan iborat. Bu bosqichda alohida kurash usullarining vaqt, makon va kuch tavsiflari aniqlanadi. Agar oldingi bosqichda harakat malakasini shakllantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa, ikkinchi bosqichda uning hosil bo'lishi yuzaga keladi. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar hal qilinadi: - o'rganilayotgan usul texnikasini egallash va qismlarini aniqlab olish; - o'rganilayotgan harakatlarning qonuniyatlarini tushunishni chuqurlashtirish; - bajarilishi zarur bo'lgan amallarning ketma-ketligini batafsil gapirib turish bilan o'rganilayotgan harakatni bajarish; - o'quv-mashg'ulot bellashuvlaridagi o'rganilayotgan usullarning aniq, erkin va butunligicha bajarilishiga erishish.

Kurashchining texnik-taktik harakatlarini mustahkamlash va keyingi takomillashtirish bosqichida o'qitishning asosiy vazifasi, ya'ni harakat ko'nikmasini shakllantirish va musobaqa bellashuvlarida egallab olingan kurash usullarini qo'llay olish malakasini hosil qilish vazifasi hal etilishi lozim. Buning uchun ushbu bosqichning quyidagi xususiy vazifalarini bajarish zarur: - shug'ullanuvchilarni egallangan texnik harakatlarni turli sharoitlarda usullar bilan birga qo'shib bajarishga o'rgatish; - kurashchini o'rganilgan harakatni har xil tayyorgarlikka (jismoniy, texnik, taktik va h.k.) ega bo'lgan raqiblar bilan bajarishga o'rgatish; - shug'ullanuvchilarning alohida xususiyatlariga muvofiq va ularning jismoniy tayyorgarligi oshishini hisobga olgan holda 48 o'rganilgan texnik harakatlarni yangi elementlar (taktik tayyorgarlik usullari, ushlab olishlar, yakunlovchi fazalar) bilan boyitish; - musobaqa bellashuvlarida o'rganilgan texnik harakatning yetarli darajada barqarorligi va variantlilikini, ishonchliligini va tejamliligini ta'minlash.

O'zbekcha milliy kurash quyidagi xususiyatlari bilan xarakterlanadi: - harakat amallari qarshi harakat qiluvchi raqib bilan muloqotda yuzaga keladi, bunda ulardan

biri g'alabaga erishish uchun boshqasiga o'zining texnikasi va taktikasini, jismoniy sifatlari va qobiliyatini qarama-qarshi qo'yadi; - usullar texnikasi va harakatlar taktikasi o'zaro mustahkam bog'langandir, chunki texnika maxsus harakat va usullarni bajarish usuli, taktika esa kurash tushish vaqtida texnikani qo'llash usuli sifatida namoyon bo'ladi; - harakat malakalarini shakllantirish asosiy sifatlari - chaqqonlik, tezlik, tezlik kuchi va maxsus chidamlilikni rivojlantirish asosida usullar texnikasini va uning variantlarini puxta egallab olishni talab etadi; - kurashchilarning harakat faoliyati siklik xarakterda bo'lib, u har doim o'zgaruvchi forma va sharoitlarda o'tadi, asab-ruhiy jarayonlar kurash vaziyatlarining lahzalik almashinishidagi anglangan harakatlar darajasida o'tib boradi; -raqibning harakatlarini, holatini va xatti-harakatlarini tezlik bilan baholash, unga qarshi harakatlar tanlash va to'satdan paydo bo'luvchi, ko'pincha yangi harakat va taktik vazifalarni hal etish zarurligi kurashish jarayonida har doim raqibning harakatlariga qarshi harakat qilish zarurligi paydo bo'ladi, bular: raqibning xatti-harakati, qiliqlari, olishish uslubi, subyektiv holati qo'zg'aluvchanligi, loqaydligi, charchaganligi, tashqi muhit – musobaqa sharoitlari, hakamlar va tomoshabinlarga nisbatan ko'rsatadigan reaksiya va hokazolar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kurash bu bizning, o'zbeklarning faxrli sport turlaridandir. Bu kurash paydo bo'lganidan beri turli xil bosqichlardan o'tdi. Uni hozirgacha rivojlanib kelishida, mukammallikka erishishida albatta milliylik hamda uning o'z o'rnini bor ekanligi asosiy rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". PQ-4881-son qarori. – Toshkent: 2020 yil, 4-noyabr.
2. Atoev A.Q. Farzandingiz barkamol bo'lsin. –T.: Meditsina, 1992.
3. Atoev A.Q. Kurash. O'smir va yoshlarni kurashga o'rgatishning metod va vositalari: (Ped. oliy o'quv yurt. jismoniy tarbiya o'qituvchilari, BO'SM KSJ va SMOM o'qituvchi va murabbiylar) uchun o'quv qo'll. –T.: O'qituvchi, 1987.
4. Absattorov A.A., Istomin A.A. Dzyudo kurashi. –T.: Ibn Sino nomidagi nashriyat-matbaa birlashmasi, 1993.
5. Kerimov F.A. Kurash tushaman. –T. 1990.
6. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. – T.: O'zDJTI nashriyat matbaa bo'limi, 2005.
7. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. – T.: Zar qalam, 2004.

